

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SINTAKTIK QURSHOVI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6631933>

A'zamova Gulnoza Abduxoliq qizi

SamDCHTI birinchi kurs magistranti

Annotatsiya: Tilning lugʻat tarkibiga faqat soʻzlar emas, balki turgʻun boʻlib qolgan soʻz birikmalari ham kiradi. Tarkibi ancha murakkab boʻlgan turgʻun birikmalar frazeologizmlar yoki frazeologik birikmalar deb atalib ularning nutqda sintaktik munosabatlarini oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola iboralarning sintaktik qurshovini oʻrganishga bagʻishlangan.

Kalit soʻzlar: frazeologizmlar, sintaktik tarkib, semantik tasnif, uslubiy xususiyat.

Tilshunoslik boʻlimi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat eʼtibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini oʻrganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qoʻllanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. frazeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (yaʼni avvaldan tayyor boʻlmagan) soʻz birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. Idioma frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jumlar: maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar oʻrtasidagi muayyan tafovutlarga qarab koʻplab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil: tor va keng maʼnoda tushunadilar. Uni keng maʼnoda tushunilganda, frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklarga xos barqaror jumlar, baʼzi muloqot shakllari ham kiritiladi. Lekin bu masala, yaʼni frazeologiyani keng maʼnoda tushunish masalasi hanuz munozarali boʻlib qolmoqda. Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning belgilik xususiyatini oʻrganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qoʻllanuvchi soʻzlar va ularga xos maʼnolarning oʻziga xos xususiyatlarini aniklash; frazeologizmlarning soʻz turkumlari bilan oʻzaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniklash; frazeologik birliklar tarkibida soʻzlarning yangi maʼnolari hosil boʻlishini oʻrganish va boshqa frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni oʻrganish, tasniflash va lugʻatlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. frazeologiyada ishlab chiqilgan oʻziga xos, xilma xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktur semantik, grammatik vazifaviy uslubiy asoslarga koʻra tasnif etiladi. Struktur semantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

Frazeologik birliklarda sintaktik qurshov daganda iboralarning nutqda turli boʻlaklar bilan bogʻlanishi nazarda tutiladi. Iboraning biror sintaktik qurshovga ega

bo'lishi uning turkumiga, ichki sintaktik qurilishiga, fe'l iboralarda fe'l so'z-komponentning boshqaruviga va bu boshqaruvning ibora tarkibida reallashgan yoki reallashmaganligiga, ot komponent tarkibida qatnashadigan egalik affiksiga bog'liq. Masalan, afar ibora gapga teng qurilishni bo'lsa, nutqdan exa ololmaydi, chunki bunday iboraning o'z ichida qatnashadi: *ventre affamé n'a point d'affection; autant têtes, autant d'avis* kabilarni misol qilish mumkin. Fe'l iboralarda fe'l so'z-komponent o'timli yoki o'timsiz bo'ladi. Agar o'timsiz bo'lsa, bosh kelishikdagi so'z-komponent bilan ega-kesim munosabatiga kirishadi; fe'l so'z-komponentining bunday sintaktik imkoniyati iboraning o'z tarkibida reallashgan sababli kontekstga shunday bo'lak bilan bog'lanmaydi. Kesimi sifat bilan ifodalangan iboralarda ham shunday. Bu tip iboralarda sintaktik qurshov ko'pincha ot komponentdagi egalik affiksi orqali vujudga keladi. Mening ko'zim tindi, sening ko'zing tindi, uning yoki Ibratning ko'zi tindi kabi. Bunday bo'lak vazifasida I, II shaxslarda kishilik olmoshigina keladi va u nutqda ko'pincha reallashmaydi. III shaxsda esa, kishilik olmoshi dam tashqari, ot bilan ham ifodalanadi, keyingi holatda qaratuvchi bo'lakning nutqda qatnashuvchi zarur bo'ladi. O'timsiz fe'l komponentli ibora birikmaga teng bo'lsa ega bilan ham bog'lanadi. Fe'l komponenti o'timlo fe'l so'z bilan ifodalangan iboralarda ikki holat mavjud: fe'l komponentini boshqaruvi iboraning tarkibida reallashgan bo'ladi, shu sababli ibora kontrkstga shunday bo'lakni boshqarmaydi; fe'l komponentini boshqaruvi iboraning tarkibida reallashmaydi, shunga ko'ra ibora kontekstda shunday bo'lakni boshqara oladi: ko'kka sovurmoq; ko'ngli ko'tarmaydi. Iborani g vositali to'ldiruvchini boshqara shu ham anchagina uchraydi: konflikt qoldi (kimning, kimdan, yoki nimadan) ko'ngil qo'ymoq (kim, kimga) kabi.

Bu tasniflar frazeologik birikmalarning funksional-uslubiy, sintaktik xususiyatlarini tadqiq etish, shu asosda frazeologik lug'atlar tuzish, ularni nutqni ixcham va jozibali bayon etishda foydalanish yo'l-yo'riqlarini belgilaydi.

REFERENCES:

1. А. Г. Назарян Фразеология современного французского языка, Москва " Высшая школа" 1987.
2. Шавкат Рахматуллаев Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати, "Ўқитувчи" нашриёти Т. -1978.
3. Бардоши В., Эттингер Ш., Штельтинг С., Бутина Е В. Фразеологизмы французского языка: Словарь-практикум. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2002.
4. Yo'ldoshev В. "Hozirgi frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari" Toshkent 1993.